

Geliş Tarihi: 08.02.2022
Kabul Tarihi: 23.03.2022
Yayın Tarihi: 06.04.2022

PHASELIS

VIII (2022) 37-52
DOI: 10.5281/zenodo.6416592
journal.phaselis.org

Herodotos'ta İskit Herakles Hanedanlığı Kuruluş Miti Üzerine Değerlendirmeler

Reconsiderations on the Foundation of the Scythian Heracles Dynasty in Herodot

Muzaffer DEMİR *

Öz: Herodotos, MÖ V. yüzyıl ortalarında gerçekleştirdiği gezileri kapsamında Skythia'da özellikle İskit/Hellen nüfusu barındıran Olbia kenti ve çevresine de uğramıştır. Buradayken İskit Herakles Hanedanlığı miti hakkında duyduklarını da eserinde nakletmiştir. Bu mitte bahsi geçen Herakles yarı tanrı ve kahramandır. Onunla çiftleşen Yılan Kadın (Meikso-parthenos/Ekhidna) büyük ihtimalle Skythia coğrafyasının Ana Tanrıça'sını temsil etmektedir ve Şahmeran ile benzerlik göstermektedir. Herakles-Meikso-parthenos/Ekhidna çiftleşmesinden doğan Gelonos, Agathysos ve Skythes ise tarihi kişilikler olabilir. Herakles, bu mitte ilgili olarak şimdiye kadar yapılan modern çalışmaların çoğunluğunda, Skythia coğrafyasına Hellenlerin üstün kültürünü taşıyan karakter olarak gösterilmiştir. Halbuki onun Meikso-parthenos'un kültürünü benimseyen ve hatta hizmetine giren yönü öne çıkmaktadır. Bu mitte öncelikle, Hellenlerin gezgin ve kolonilerinde hanedanlıkların kurulmasına öncülük eden yarı tanrı Herakles ile İskitlerin Ana Tanrıça'sı Meikso-parthenos çiftleştirilerek (*hieros gamos*), kudretini ilahi güçlerden alan bir hanedanlık kurgusu öne çıkarılmaktadır. Böylelikle İskitler ve Hellenler arasında kültürel bir bağ kurulmakta, Hellen kolonistlerin Skythia yabancı topraklarındaki toprak iddiaları meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda Hellenler en genç oğul Skythes'e karşılıklı bağın daha da güçlü kılınmasına öncülük etme rolü vermektedir.

Anahtar sözcükler: Herakles, Yılan Kadın, İskitler, Karadeniz, Hanedanlık

Abstract: Herodotus, during the middle of Vth century BC in his trips, also visited the city of Olbia and its surroundings in Scythia, which has a Scythian/Hellenic population. While he was there, in his work he narrated the myth of Heracles of Scythian Dynasty. Heracles is a demigod and hero as mentioned in this myth. The Snake Woman (Meixoparthenos/Echidna), who is said to have mated with him, probably represents the Mother Goddess of the Scythian geography and seems similar to Shahmaran. The children born of both, Gelonus, Agathysus and Skythes could be historical figures. In most of the modern studies on this myth so far, Heracles has been seen as the character that carries the superior culture of the Hellenes to the geography of Scythia. However, the aspect of him that actually embraced and even served Meixoparthenos and his culture stands out. Here in this myth, first of all, a dynastic fiction that draws its power from divine powers by mating (*hieros gamos*) the demigod Heracles, who pioneered the establishment of dynasties in the colonies of the Hellenes by his travels, and Meixoparthenos, the mother goddess of the Scythians, is put forward. Thus, a cultural bond is established between the Scythians and the Hellenes, and the territorial claims of the Hellenic colonists in the foreign lands of Scythia are striven to be legitimized. In this context, for the Hellenes, the youngest son Skythes is given a leading role in making this reciprocal bond even stronger.

Keywords: Heracles, Snake Woman, Scythians, Black Sea, Dynasty

* Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Muğla. dmuzaffer@mu.edu.tr |
<https://orcid.org/0000-0001-7270-2317>

Giriş

Herodotos, muhtemelen MÖ V. yüzyılın ortalarında Karadeniz'in kuzey sahillerinde Skythia bölgesine giderek burada İskit Hanedanlığı'nın kuruluş efsaneleriyle ilgili bilgilere ulaşmıştır¹. Bu kapsamda iki farklı söylence veya mite eserinde yer vermektedir². Birinci mitin İskitlerin kendileri tarafından aktarıldığını belirtmektedir³. İki mit arasında özellikle birincisi (Targitaos Hanedanlığı)⁴ daha fazla ilgi çektiğinden, bilim insanları arasında tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda ikinci mit (Herakles Hanedanlığı) üzerine de akademik çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Bu mit Targitaos Hanedanlığı kuruluş mitinin Hellenleştirilmiş versiyonu, -ki buna göre Targitaos'un yerini Herakles, Kolaksais'in yerini Skythes almaktadır- olarak tartışmaya açılmış olsa da, her iki mitin birbirinden bağımsız ve kronolojik olarak farklı dönemlere ait olduğu önerilmiştir⁵. Konuyla ilgili yapılan en son çalışmalardan birinde her iki mit hakkında akademik referanslar verilmekte, ikisi arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve bu farklılıklarının ne anlama geldiği tartışılmaktadır⁶. Biz bu çalışmamızda, Herakles-Yılan Kadın (*Meiksoparthenos/Ekhidna*) mitinin İskitler ve Karadenizli Hellen kolonistler arasında karşılıklı çıkara dayalı sembolik bir maksat doğrultusunda kurgulandığı ve bu sebeple, muhtemelen son kısmı hariç⁷, tarihi içeriğinin zayıf kaldığı yönünde değerlendirme yapacağız.

Herakles, çok uzaklarda Hispania'daki Erytheia Adası'na yerleşmiş olan üç başlı dev Geryon'u öldürüp öküzlerini aldıktan sonra, İskitlerin yerleşeceği ıssız ve kimsenin olmadığı bölgeye gelmiştir. Herodotos bu noktada onun hikâyesine şöyle devam etmektedir;

"[IV. 8. 3]...soğuk ve buz gibi bir havaya yakalanmış, aslan postunu çekmiş üzerine ve uyumuş; arabasına koşulu iki kısrağı, ki otlamaktaymışlar, bu arada bir mucize olarak kaybolmuşlar. [9.1] Herakles uyanmış, kısrağı aramış, bütün ülkeyi geçmiş, sonunda 'Ağaçlık' [Hylaia] denilen yere gelmiş. Bir mağaranın içinde yaratık bulmuş, yarısı kız, yarısı yılan; kalçalarından başlayarak yukarısı kadın, alt yanı yılan. [2] Bu gördüğü karşısında uğramış olduğu şaşkınlıktan kurtulunca, acaba kendi başlarına dolaşan kısrağı gördü mü diye sormuş; o kısrağların kendi elinde olduğu ve geri alabilmek için kendisiyle yatması gerektiği cevabını vermiş. Herakles bu bedel karşılığında onunla birleşmiş. [3] Ancak [o] kısrağı [Herakles'e] geri vermeyi erteliyordu, çünkü Herakles ile daha uzun zaman kalmak istiyordu, öbürü ise biran önce kısrağı alıp gitmek istiyordu. Sonunda [kısrağı] verdi ve şunları söyledi: 'Buraya gelen kısrağı senin için sakladım; sen de karşılığını ödedin, işte senden üç çocuğum oldu. [4] Büyüyecekler, o zaman onları ne yapacağım? Bunu sen söyleyeceksin. [Onları] buraya mı yerleştireyim, - çünkü bu topraklar benimdir-, yoksa senin yanına mı göndereyim?'. Böyle sordu ve işte diyorlar, aldığı cevap: [5] 'Çocuklarının büyüüp adam olduklarını gördüğün

¹ Herodotos'un Karadeniz'e gidip gitmediği konusu hala tartışmalıdır ve özellikle bu konuda yapılan çalışmada kesin bir sonuç ortaya konulamamıştır (Armayor 1978, 62). Herodotos'un Borystenes Nehri Vadisi ve Olbia kenti civarında İskitlerle ilgili aktardıklarının birinci elden gözlemler olduğu konusunda ise ayrıca bk. Dan 2013, 44-47, 39-58.

² Hdt. IV. 5-12.

³ Bu iki mitin yanında kendisinin de inanmaya meyilli olduğunu belirttiği ancak kaynağını doğrudan vermediği (muhtemelen Aristeas) üçüncü anlatıda, İskitlerin komşuları Massagetai kavminin baskısı altına girdiğini ve bunun sonucunda göç etmek zorunda kalarak Kimmerler üzerine baskı kurduklarını daha çok tarihi açıdan değerlendirmektedir. Aslında bir de MÖ VII. yüzyılda yaşadığı düşünülen Prokonnesoslu Aristeas'ın anlattığı ancak eseri günümüze ulaşmadığından Herodotos'un doğruluğu üzerine yorum yapmadan çok kısa değindiği ve muhtemelen bir önceki göç hikâyesinin varyantı olarak gördüğü bir *logos* daha bulunmaktadır; buna göre İskitleri süren halk Massagetai değil Issedones'tir (Hdt. IV. 13; ayrıca bk. Wesselmann 2017, 135). İskitlerin kökeni hakkındaki coğrafi yorum için ayrıca bk. Demir 2020a, 242-285.

⁴ Hdt. IV. 5-8. 1.

⁵ Konuyla ilgili kaynaklar için bk. Rabadjev 2018, 325 dn. 1.

⁶ Lincoln 2014, 19, dn. 1-2.

⁷ Hdt. IV. 10. 1-3.

zaman, eğer şu diyeceğimi yaparsan, yanlış bir şey yapmış olmazsın: içlerinden hangisi şu yayı benim gibi kurar ve şu kılıcı benim gibi bu kemer [*zostre*] ile kuşanırsa onu bu ülkeye yerleştir; bu dediklerimi yapamayanları kov bu topraklardan gitsinler. Eğer bu dediğimi yaparsan mutlu olursun, benim sözümünden de çıkmamış olursun'. [10.1] Herakles yaylarından birini [çünkü o zamana kadar iki yayı vardı] kurdu, omuzdan atma kılıç kayışının nasıl kuşanıldığını gösterdi, sonra yayı ve kılıç kayışını kadına verdi; kılıç kayışının tokasının ucunda altından bir kupa [*phiale*] vardı. Bunları verdikten sonra gitti- Anaları doğurduğu çocukları büyüyünce adlarını koydu; birincisinin adı Agathyrsos, sonrakinin Gelonos, en küçüğününki Skythes. Sonra Herakles'in sözüne bağlı kalarak onun emretmiş olduğu şeyi yaptı. [2] Çocuklarından ikisi Agathyrsos ve Gelonos istenilen şeyi yapmadılar; kendilerini dünyaya getirmiş olan anaları onları kovdu, çıkıp gittiler; en küçükleri Skythes, istenileni yaptı ve yerinde kaldı. [3] Sonradan gelen bütün İskit kralları bu Herakles oğlu Skythes'ten türemişlerdir. İskitlerin bugün de kılıç kayışlarında asılı duran kupalar Herakles'in kupasının anısını sürdürürler. Analarının Skythes adına yaptığı tek şey bundan ibarettir. İşte Pontos'ta meskun Hellenlerin anlattıkları da bunlardır⁸.

Herakles'in Hellen mitolojisinde klasik olarak savaşması gereken on iki görevi arasında yeraltına inerek Geryon'u öldürmesi ve sığırlarını alması onuncu sırayı almaktadır. Dolayısıyla bu mitte bahsi geçen Herakles'in Erythrai'ye yolculuğunun bir *katabasis*, yani yeraltı dünyasına seyahat ve Skythia ile bağlantılı Geryon mitinin de bunun bir parçası olduğu önerisi yapılmıştır⁹. Herodotos, tarihi içeriği hakkında yorum yapmadan ve sorgulama gereği duymadan, sadece Karadeniz Hellen kolonistlerinden, büyük olasılıkla Olbialılardan işittiği haliyle bu miti aktarmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla aktarım içeriği olarak *spatium mythicum* (efsanevi alan) ile *spatium historicum* (tarihi alan) birbirinden ayırt etmek zor gözükmektedir¹⁰. Bu mitin özellikle tarihi alan içeriği arka planda, zayıf kalmaktadır; çünkü yeryüzünde dolaşan bir kahraman, yılan-kadın, üç kardeş ve mirasçıları, ok testi v.b. klasik ve benzer mit motiflerini¹¹ içermektedir. Benzer motiflerin, Batı'da Keltlerin yaşadıkları topraklardan Orta Avrupa'da Italia ve Kuzey Karadeniz kıyılarında Skythia içlerine kadar uzanan alandaki Hellen kolonizasyon faaliyetleri sırasında kurgulanmış olan mit veya söylencelerin de taslağını oluşturduğu bilinmektedir¹².

Herakles, Eski Hellen mitolojisinde hem tanrısal hem de kahramanlık niteliklerine sahip bir karakterdir. Hellas ve Ege'de bulunan vazolar ve sikkeler üzerindeki en erken temsilleri bazen onu maskeli olarak tasvir etmektedir. Maskeli tanrı-kralların kendilerini adama ritüelleri zamanla sembolik hale dönüşmüştür. Herakles sembolü, *pyre* ritüellerinde yakılarak gökyüzünde bulutlara yükselmekte, Zeus'un yerini almakta ve onunla özdeşleşmektedir. Zeus'u temsil eden Yarı Tanrı'nın *pyre* üzerinde dramatik olarak ölmesini sembolik olarak yeniden dirilmesi takip etmektedir. Ana Tanrıça ile kutsal evlilik (*hieros gamos*) ritüellerinde çiftleştirilerek bu diriliş sağlanmaktadır. Bu çiftleşme aynı zamanda bitkilerin mevsimsel olarak doğum ve yok olmasını temsil etmektedir. Örnekler vermek gerekirse; Tyre kentinde gerçekleştirilen 'Herakles'in Uyanışı' olarak bilinen festival, daha çok tanrının periyodik olarak ölmesi veya uykuya dalması ve daha sonra canlanması üzerinedir. Böylece Herakles'in kahraman bir krala ve ölümlü olarak her yıl alevler arasında ölmek için bir *pyre* üzerine tırmanan Yarı-Tanrı'ya karşılık geldiği görülmektedir. Tarsus'ta da (ilk kurucu) kahraman kral Sandon adına her yıl düzenlenen ana festival için bir ölü yakma ayini

⁸ Hdt. IV. 8. 3-10. 3.

⁹ Hinge 2008, 375; Mikellideu 2015, 332 vd.

¹⁰ Herodotos'un eserinde *spatium mythicum* ve *spatium historicum* arasındaki ayırım hakkındaki tartışmalar için bk. Vandiver 1990, 23 vd.

¹¹ Herodotos'un kullandığı benzer mit motifleri için bk. Hdt. I. 6, 171; II. 42; III. 21.

¹² Rabadjiev 2018, 325.

düzenlenmekteydi. Bir Suriye-Hitit mühründe Yarı Tanrı/Kral'ın çift başlı maske ile bu festivale başkanlık ettiği görülmektedir. Büyük olasılıkla kralın kendisi ve temsil ettiği Sandon/Herakles heykeli, kraliçenin kendisi ve temsil ettiği Ana Tanrıça heykeli bu ritüele eşlik etmekteydi. Yarı Tanrı/Kral-Ana Tanrıça/Kraliçe kutsal evlilik festivaliyle bitkilerin yeniden yeşermesi ve baharın gelişi canlandırılmakta, bu aynı zamanda hanedanlık yönetiminin de devamlılığını teyit etmekteydi.

Lydia Herakleidae Hanedanlığı örneğinde ise, bu sefer Yarı Tanrı Herakles rolündeki kral ile baskın Anadolu Ana Tanrıça'sı, hükümlük ve egemenliğin gözde temsilcisi Kybele (Ana Tanrıça)/Omphale rolündeki kraliçe, festivallerde kutsal evlilik yoluyla (gökyüzü ve yeryüzünün çiftleşmesi bağlamında) sembolik olarak çiftleştirilmektedir. Herakles Anadolu'nun güçlü Ana Tanrıçası'nın kollarına, dolayısıyla anaerik dini kültürüne teslim olmakta, onun hizmetine girmektedir. Evlilik sırasında Herakles'e bazı feminen özellikler de atfedilmektedir, ona adeta Ana Tanrıça'ya tapan biseksüel erkek fahişe rolü biçilmektedir. Herakles'in Omphale'nin sarayındaki bu beklenmedik hem feminen hem de erkeksi özellikleri veya hadımlaşmış hali, onu kesinlikle biseksüel tanrının mükemmelinde ötesinde evi olan Lydia'nın seralık, zengin ve refah dolu atmosferine yerleştirmektedir. Cinsellik ve doğurganlık, dolayısıyla bereket veren yönü ağır basan Kybele (Ana Tanrıça)/Omphale/Kraliçe, Yarı Tanrı Herakles/Kral'ı uysallaştırmakta ve hatta onun itibarını arka plana atarak kendisine tabi kılmaktadır. Herakles'in Omphale ile çiftleşmesi, dölleyici erkek amil ile Ana Tanrıça Toprak'ın kadın üreme gücü üzerinde şekillenmektedir. Omphale ismini çağrıştıran Delphoi *omphalos*unun temsilleri, genellikle irkilen bir yılanın üzerinde uçan kanatlı insanlar, gençler ve erkeklerin figürlerini içermektedir. Burada kutsal evlenmenin kadın tarafını temsil eden *omphalos* yılan ile bağdaştırılmaktadır. Sonuçta, Hellen kültürünü temsil eden Yarı Tanrı Herakles/Kral ile Lydia kültürünü temsil eden Kybele (Ana Tanrıça)/Omphale/Kraliçe çiftleşmesiyle ortak bir kültür (Lydia daha baskın) oluşturmaya dayalı yeni bir hanedanlık tasavvuru kendisini göstermektedir ki, bu da Lydia Herakleidae Hanedanlığı olarak tarihe geçmiştir¹³.

Herodotos'ta bahsi geçen İskit Herakles Hanedanlığı miti de bu sefer Hellen-İskit kültür dayanışmasını temsil eden benzer motifleri içinde barındırmaktadır¹⁴. Bu noktada iki tabiatlı (yılan kuyruklu ve bazen de balık kuyruklu) olduğundan 'διφύης' (*diphues*) olarak adlandırılan Atina kralı Kekrops mitinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Atina'nın ilk kurucu kralı, Atinalılara evliliği, okumayı, yazmayı ve ölü gömme ritüellerini öğreten kültür kahramanı Kekrops isminin Hellen kökenli olmadığı, bir çeşit barbar ismi olduğuna işaret edilmektedir¹⁵. Diodoros onun çift biçimli veya tabiatlı olmasını mantiki açıdan yorumlayarak hem Hellen hem de Barbar çifte vatandaşlığına sahip olduğuna vurgu yapmıştır¹⁶. Bu vurgudan hareket ederek İskit Herakles Hanedanlığı mitinde Herakles, her ne kadar kendi fiziksel yapısı yılanla özdeşleştirilmese de, bu sefer yılan tabiatlı kadın rolündeki *Meiksoarthenos* ile kutsal evlilik yoluyla çiftleştirilerek onun Hellen-Barbar çifte vatandaşlığı rolü

¹³ Herakles kutsal evlilik ritüelleri ve Herakles-Omphale kutsal evlilik kültürüne dayalı Lydia Herakleidae Hanedanlığı hakkındaki değerlendirmeler için bk. Demir 2020b, 120-154.

¹⁴ Herodotos'un eserinde Herakles'e, İskitler haricinde bir bireyin veya bir halkın atası olarak sadece dört defa atıfta bulunmaktadır: Kandaules (Lydialılar), Hdt. I. 7; Leonidas (Dorlar/Spartalılar), Hdt. VII. 204; Leothykhidas (Spartalılar), Hdt. VIII. 131. Dolayısıyla üç milletin ataları Herakles ile bağlantılandırılmaktadır.

¹⁵ Strab. VII. 7. 1. Kekrops'un topraktan doğduğu (otokton olduğu) ve buna uygun olarak bir 'γηγενής' (yerli) olarak adlandırıldığı da bildirilmektedir. Ondan önce Attika bölgesinin kralı Aktaios da topraktan doğmadır (Apollod. *bibl.* III. 14. 1). Atina *akropolisini* koruyan yılan hakkında bk. Hdt. VIII. 41. 2. Benzer şekilde Atina kralı Erikthonios ve Herakles gibi Hellenlerin kahramanları, normalde toprakta barınan güçlü ölü adamlardı, yine de yaşamaya devam etmekte ve ara sıra yaşayanların dünyasına geri dönmekte ve etkileşime girmektedirler, bu nedenle de sık sık yılan formunda tutulmaları şaşırtıcı değildir. Bu yöndeki yorum ve Hellen vazoları üzerindeki benzer örnekler için bk. Ogden 2015, 196 vd.

¹⁶ Diod. I. 28. 7.

etkin hale getirilmekte ve böylelikle her iki kültür arasındaki ortak vatandaşlık bağı kuvvetlendirilmektedir. Bu sefer mit, Hellen normlarının ötesinde kadın kimliğinin önemine daha fazla vurgu yapılarak kurgulanmaktadır.

Herakles, başka mitolojik versiyonlarda da, Skythia'daki Hylaia'ya yolculuğu ve bu macerası öncesinde de benzer zorluklarla karşılaşmakta, diğer dişil veya eril canavarlarla savaştırılmakta veya çiftleştirilmektedir¹⁷. Bu bağlamda onun, bir kolonist temsilcisi olarak yeni topraklarda ilahi veya kraliyet mensubu düşmanları yenilgiye uğratabilecek kadar güçlü olduğu, bu toprakları canavar veya yarı insan-yarı canavarlardan temizlediği için uygarlık getirdiği, kötü ruhlu yaratıkların yaşadığı mağaralar yerine kentler (*poleis*) kurduğu düşünülmektedir. Diğer deyimle dünyayı keşfedip sınırlarını belirlerken Herakles'e, dünyayı canavarlardan temizleyen insanlık ve uygarlığın savunucusu rolü biçilmektedir¹⁸. Ancak ona her zaman bu rolün biçildiği kanaatinde değiliz. Herakles, aşağıda açıklayacağımız üzere, tıpkı Lydia'da Herakles/Yarı Tanrı-Omphale/Ana Tanrıça örneğinde olduğu gibi, gittiği Skythia'da da Yılan Kadın/*Meiksoparthenos*/Ana Tanrıça ile çiftleştirilmekte, onun kültü ve kültürünün hizmetine tabi kılınmaktadır. Böylelikle Hellen kolonistler ve İskitler arasında kutsal evliliğe dayalı bir hanedanlığın ve dolayısıyla birlikte yaşamın temellerinin atılmasının önu açılmaktadır.

Yılan Kadın (*Meiksoparthenos/Ekhidna*)/Ana Tanrıça Kültü

Yılan Kadın motifinin muhtemelen MÖ XIII. yüzyıl Troia Savaşı'ndan da önce Mezopotamya ve Mısır üzerinden Anadolu'ya, buradan da Hellen anakarasına geçtiği çıkarımında bulunmak mümkündür. Mezopotamya mitolojisinde yılanın, Tiamat, Lakmu, Lakamu, A-bù, sağlık tanrısı Ningișzida, Şifacıların ya da Yılanların Efendisi Ninazu, Ereškigal, Ninurta/Ningirsu, Dumuzi, Tišpak, İřtaran, Ninmada, Nirah/İrhan, Inanna/İshtar ve Elam kültüründe İnšușinak gibi genellikle doğada bitkisel ölüm ve yeniden canlanmayı ve de yaradılışı temsil eden tanrı veya tanrıçalarla bağlantılı olduğu bilinmektedir¹⁹. Bunlar içinde özellikle Eski Babil Ana Tanrıçası Inanna/İshtar öne çıkmakta olup elinde tuttuğu ve *phallosu* simgelediği düşünülen yılanların, tanrıçanın erkekler üzerindeki hâkimiyetini vurguladığı düşünülmektedir²⁰. Inanna/İshtar özünde bir ay tanrıçasıdır ve hayat verici güçleri ayın git-gelleriyle kendisini göstermektedir. Inanna ve Huluppu ağacı mitolojik şiir yazımının ilk 13 kıtasında gökyüzü, yeryüzü ve yeraltının ilk günleri ve oluşumuna atıfta bulunmaktadır; Inanna kendisini üzen ve karamsarlığa sürükleyen Enlil'den korkar²¹. Bunun üzerine o, Euphrates (Fırat) Nehri'nin sularından çekerek aldığı bir ağaç fidanı bulur. Bu ağacı Uruk'taki kutsal bahçesine eker, dikkatli bir şekilde bakımını yapar, kütüğünden bir taht ve yatak imal etme heyecanı içindedir. Ancak ağacın köküne bir yılan da dahil çeşitli ucube varlıklar (diři şeytan/lilutu ve Anzu kuşu) dadandığından korkulara kapılır. Gılgamış onu yilandan ve korkularından kurtarmayı başarır, kutsal kızkardeři için ağaçtan bir taht ve yatak yapar²². Bu mitin yorumuna göre, ağaç dünya üzerinde ilk

¹⁷ Kelt kralı Bretannos'un güzel kızı Kelto/Keltine bir aşk ilişkisi yüzünden sığırları saklamakta ve sadece Keltlerin atası olan oğulları Keltos doğduktan sonra onları Herakles'e geri vermektedir (Parthen. *Er. Path.* 30; Diod. V. 24; Skylla için ayrıca bk. Sch. Lykoph. *Alex.* 46; Fortenrose 1959, 94-120). Herakles, genç boğa (*vitulus*) ülkesi anlamına gelen Italia'dan evine dönerken refahı simgeleyen sığırları çalan üç vücutlu erkek Kakos'u mağarasında yok etmektedir (Verg. *Aen.* VIII. 193-270). Onunla ilgili Italia'da benzer pek çok söylencelere rastlanmaktadır (Diod. IV. 20-24; Dion. Hal. *ant.* I. 34-40). Thrakialı insafsız Diomedes'in insan-yiyen kısıraklarına karşı sekizinci görevi üstlenmekte (Eur. *Alk.* 481-506; Apollod. *bibl.* II. 5. 8) ve Troia kralı Laomedon söz verdiği halde muhteşem atları vermemesi üzerine onunla savaşa girişmektedir (Hom. *Il.* XIV. 250). Ayrıca Herakles, muhtemelen bazı inekleri çaldığından Thrakia'daki nehir tanrısı Strymon'a kızmakta ve nehri taşlarla doldurmaktadır (Apollod. *bibl.* II. 5. 10).

¹⁸ Bu yöndeki abartılı görüş için bk. Rabadjiev 2018, 326-327, 331.

¹⁹ Dönmez 2017, 416; Sökmen & Balkanal 2018, 283.

²⁰ Öztürk 2016, 1231-1232.

²¹ Kramer 1979, 92.

²² Wolkstein & Kramer 1983, 143.

yaşayan şeydir: Hayat Ağacı'dır ve evrenin çifte güçlerini temsil etmektedir. Su ve rüzgarla boğuşarak karanlıktan aydınlığa doğru çıkan hayat ağacı sembolizmi, yeraltına ölerək dönmeden önce yeraltında kök alarak dünyada büyüyen ve günyüzüne tırmanan Yaradılış'ın sembolüdür. Ağaç özellikle göğe uzanan dallarındaki çentikler, yaprakları ve içindeki oyukları ile birer kadın vajinasını simgelemektedir. Ağaç içindeki yılan ise cinselliği, yeniden doğuş ve canlanmayı temsil etmektedir²³.

Mısır mitolojisinde, Orta Mısır tapınak kenti Hermopolis'e ait yaratılış mitinde de yılan yaratıcı unsur olarak görülmektedir. Hermopolis Ogdoad'ı olarak bilinen sekiz temel tanrı ilk maddenin patlamasıyla meydana gelmiştir ve dört kurbağa tanrı ile dört yılan tanrıça *kaosun* kişileşmiş halleridir. Bu *kaosa* son verecek ise yaratılışın başlangıcını temsil eden (ilk tanrısal çiftin yaratıcısı) Atum'un simgesi olan yilandır. Mısır'da Eski Krallık Dönemi'nden beri tapınılan yılanlı tanrıça kültüne ait birçok malzeme, özellikle Yeni Krallık Dönemi (MÖ 1550-1295) Thebai kentinde gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca Nil'in batı kıyısındaki Dra Abu el Naga, Kokha ve Şeyh Abd el Gurna'daki mezarlarda bu tanrıçanın tapınımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Yaygın olarak, ekin ve hasat gibi zirai sahnelerle tasvir edilmektedir. II. Amenhotep'in sütkardeşi Kanemun'a ait Şeyh Abd el Gurna'daki Menkeper mezar odasında, Renenutet kobra yılanı biçiminde, başında yüksek tüylü ve boynuzlu disk şeklinde bir başlık giymektedir. Hemen önünde bitkilerden ve çeşitli yiyeceklerden oluşan sunular bulunmaktadır. Genellikle yılan şeklinde tasvir edilen bu tanrıçaya, yiyeceklerin, bolluğun, tahıl ambarlarının, şarabın tanrıçası ve gözetleyicisi olarak tapınılmaktaydı. Bu tanrıça Ptolemaios Hanedanlığı Dönemi'nde (MÖ 306-30) Isis Thermutis olarak adlandırılmış ve belden aşağısı kobra yılanı şeklinde kompozit bir varlık olarak temsil edilmiştir. Mısır mitolojisinde Isis ile özdeşleştirilen 'kuzeyin tanrıçası' Uatchet de yılan biçiminde tapınma gören mitolojik bir varlıktır. Uatchet, elinde bir sarmal yılan tutan bazen de büyük kanatları olan yılan şeklinde tasvir edilir. Diğer taraftan Girit'te Knossos Sarayı'nda ele geçen figürler arasında yılanlı tanrıça figürleri dikkat çekicidir. Minos Çağı Girit kültüründe yılanlar tanrıçaların ya da rahibelerin kollarına, ritüel kaplarına dolanmış birer figür olmaktan ziyade iyilikperver ev perileri ve evlerin koruyucuları olmuştur²⁴.

Eski Babil ve Mısır'daki Yılan Tanrıça motifi zaman içinde Anadolu'da da görülmeye başlamıştır. Elazığ'ın Harput İlçesi'nde Kuzey Tepesi mevkiinde, büyük panonun merkezine yerleştirilen, iki çıplak erkek figürün başlarına basarak yükselmiş ve elinde çıplak bir erkek figürü tutan tanrıça yer almaktadır. Baş ve gövdesi profilden gösterilen tanrıçanın cinsel bölgesi üçgen oluşturacak şekilde, belden aşağısı sıkıca iç içe dolaşmış ve ayak kısımlarından ayrılmış yılan sarmalı biçiminde, cepheden tasvir edilmiştir. Eski Babil'de, MÖ 1826 yılına tarihlendirilen, Warad-Sin yönetiminin 9. yılına denk gelen tahıl sözleşmesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir tablet üzerinde silindir mühür baskısı üzerindeki tanrıça, Harput Kabartması'ndaki ile oldukça benzer özellikler sergilemektedir. Bu tanrıçanın da cinsel bölgesi üçgen şeklinde betimlenmiş olup, belden aşağısı sıkıca iç içe dolaşmış iki yılan formatında ayak bileklerine kadar sarmalanmıştır. Eski Babil dönemine tarihlendirilen (MÖ 1779) Sippar'daki bir rahibe ile ilgili bir diğer tablet üzerinde mühür baskısının üst sahnesinde, belden aşağısı korunmuş yılanlı tanrıça tasviri Harput Kabartması'ndaki ile aynıdır. Ayrıca Harput Kabartması üzerindeki yılanlı tanrıçanın giydiği başlık, özellikle Mısır Amarna Çağı'nda Nefertiti ve Akhenaten'inkilere benzemektedir²⁵.

²³ Yakutlar ve diğer Türk topluluklarında erkeğin kocaman memeleri olan bir dişil ağaç tarafından beslendiğine inanılmaktaydı (Bayat 2012, 38). Türk mitolojisinde Erbüke adındaki yarı insan yarı yılan olarak tasavvur edilen yaratık da bunlardan biridir. Bu varlığın dişisine ise "Eşbüke" veya "İşbüke" denilmektedir (Karakurt 2011, 117).

²⁴ Ayrıca Kassit Dönemi'nin sonlarına tarihlendirilen ve kral Meli-Şipak tarafından krali su kanalının kenarında yer alan arazinin Şume oğlu Kasardu'ya bağışını gösteren bir *kuduru* üzerinde belden aşağısı yılan sarmalı şeklinde gösterilen tanrıça figürü yer almaktadır. Bu bilgi ve Mezopotamya, Eski Mısır ve Girit'te Yılanlı Tanrıça kültü ile ilgili değerlendirmeler için bk. Dönmez 2017, 415-418; Gören 2014, 8.

²⁵ Harput kabartması üzerine değerlendirmeler için bk. Dönmez 2017, 411-413. Ayrıca balık vücutlu ve kadın yüzü

Yılan Kadın motifi, Arkaik Dönem'den itibaren Hellas'ta da etkisini göstermeye başlamıştır. Boiotia'da Akralı Hesiodos'un eseri *Theogonia* (Tanrıların Doğuşu)'nın, MÖ XIV.-XIII. yüzyıllara tarihlendirilen ve Kumarbi Grubu olarak adlandırılan Hurri kökenli Hitit metinleri içinde yer alan 'Diriliş Şarkısı' veya 'Cennetin Krallığı' mitinden esinlenerek yazıldığı bilinmektedir. Hesiodos'un eserinde görünen bakire engirek yılanı Herodotos'ta aynı mahlasla bahsi geçen Ekhidna'ya oldukça benzeyen özellikler göstermektedir. Kilikia'nın Arima Dağları'nda yaşadığı söylenen ve ölümsüz olan Ekhidna, Zeus'un düşmanı Typhon ile birlikte yaşamaktadır ve ondan üç çocuğu olmuştur: Geryon'un köpeği Orthos; Hades'in köpeği Üç Başlı Kerberos ve Hydra²⁶. Herakles, bunların hepsine karşı savaşmıştır. Diğer taraftan Typhon miti ile Hititlerde Illuyankas miti arasında da bariz bir benzerlik bulunmaktadır. Typhon'un Kilikia'da bir mağarada yaşadığı belirtildiğinden²⁷, bu mit muhtemelen daha kapsamlı olan Hesiodos'un *Theogonia* anlatısı gibi Arkaik Dönem'de Anadolu'dan, -büyük olasılıkla Kilikia ve Tarsus üzerinden-, Hellen anakarasına benzer motifsel unsurları ile birlikte geçmiş olmalıdır²⁸.

Bu bağlamda tıpkı Ekhidna gibi yine Kilikia'da Mersin-Tarsus ilçesi ile bağlantılı Şahmeran (Yılan Kadın)'ın bölgenin en önemli mitlerinden birisi olduğu bilinmektedir. Şahmeran mitlerinin Anadolu'nun kültürel zenginliğiyle yoğrularak hikâyesel ana yapısının yöreden yöreye (özellikle Mersin/Tarsus, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bitlis ve Türkiye dışında Azerbeycan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Romanya Türkleri arasında) yeni motiflerle süslenip zenginleştiği ve halkın hayal dünyasında kalıcı bir yer edinerek kuşaktan kuşağa aktarıldığı görülmektedir. Tarsus ve çevresinde kullanılan Şahmeran kelimesi Farsça'da 'Şah-ı Maran (Yılanların Kralı)' olarak geçmektedir. Türk yazınında ilk defa Abdî tarafından Osmanlı padişahı II. Murat adına 1429 yılında Tevrat'tan alınarak masallaştırıldığı düşünülen Câmsbnâme adıyla mesnevi şeklinde ele alınmıştır. Kimi araştırmacılar Şahmeran'la ilgili ilk örneklerin İran edebiyatında yer aldığını belirtmektedir. Buna göre Şahmeran, Keyâniler'den Şah Güştasb'ın kâinat ve yaradılışla ilgili sorularına İran mitolojisinde ileri görüşlü Vezir Câmasab'ın verdiği cevaplardan oluşan Pehlevice yazılmış bir risaledir²⁹.

En meşhur bilinen Şahmeran ve Camsab efsanesine göre; oduncu Camsab bir gün ormanda içi bal dolu bir kuyu bulur. Camsab, kuyunun içinde Şahmeran ile karşılaşır ve onun tarafından tutsak alınır. Mağaralar gibi kuyular yılanlarla bağlantılıdır ve bireyin bilinçaltını simgeleyen bir metafor olarak bazı anlatımlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde yaklaştığımızda kuyuyu Camsab'ın bilinçaltı olarak ele alabiliriz. Kahraman burada Şahmeran sayesinde kendisini ve içinde bulunduğu çevreyi anlamlandırıp belirli bir olgunluğa erişir, bilgiye ulaşır, keşfeder ve böylelikle yeni bir başlangıç yapar³⁰. Şahmeran, yerini kimseye söylememesi şartıyla Camsab'ı evine gönderir. Efsanenin devamında; hastalanan Tarsus padişahının iyileşebilmesi için hekimler tarafından Şahmeran'ın bulunularak etinin yenilmesi önerilir. Vezir, Şahmeran'ı gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pul pul olduğunu padişaha söyleyince, padişah herkesin hamama gelerek yıkanması emrini verir. Camsab istemese de zorla hamama götürülür ve sırtının yılan derisi gibi olduğu görülünce, kendisinden zorla Şahmeran'ın yeri öğrenilir. Şahmeran kaderini bildiği için karşı koymaz ve Camsab'a ölümünden sonra etini kaynatarak ilk suyu vezire, ikincisini padişaha içirmesini, üçüncüsünü de kendisinin içmesini tembihler. Şahmeran, hamama götürülerek burada öldürülür ve eti kaynatılır. Camsab, Şahmeran'ın dediklerini yaparak ilk suyu vezire verir. Vezir, bunu içer içmez

tanrıça olarak bilinen Derketo'nun Suriye'de bulunan bir gölde yaşadığından bahsedilir. Ünlü Bâbil kraliçesi Semiramis'in ise Derketo'nun kızı olduğuna inanılır (Hançerlioğlu 1993, 141).

²⁶ Hes. *theog.* 270-336.

²⁷ Hom. *Il. II.* 783; Hes. *theog.* 304; Pind. *fr.* 93 Snell - Maehler.

²⁸ Watkins 1995, 448-459.

²⁹ Câmsbnâme eseri hakkındaki değerlendirme ve içeriği için bk. Havlioğlu 2014, 346 vd.

³⁰ Balkaya 2014, 58.

ölür. İkinci suyu içen padişah iyileşir, üçüncüsünü içen Camsab ise akli ve zekâsı daha da güçlenip padişaha baş vezir olur³¹. Efsanenin bir diğer versiyonu olan 'Şahmeran ve Lokman Hekim' anlatısı Çukurova ve Tarsus yöresinde geçmektedir. Buna göre oduncu Lokman, bir gün evine dönerken yaralı Şahmeran'ı görür ve ona yardım eder ve Şahmeran kısa sürede iyileşir. Şahmeran ardından ölümünün bir insan elinden olacağını bildiğini, ölüm haberini aldığı anda nelerin yapılması, ilaçların nasıl hazırlanması gerektiğini Lokman'a tek tek anlatır. Şahmeran, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, Tarsus padişahının kızına âşık olur. Onu hamamda gözetlerken fark edilerek göbek taşı üzerinde öldürülür. Lokman, o sırada Tarsus padişahının hastalandığını ancak Şahmeran'ın etinin suyundan içerse iyileşebileceği haberini duyar. İlacı hazırlama görevi verilen Lokman, Şahmeran'ı üç parçaya ayırır ve amacı padişahın kızıyla evlenerek Tarsus'a hükmetmek olan vezire zehirli kuyruk suyundan verir. Vezir, bunu içer içmez ölür. Gövdenin suyunu kendisi içer, baş kısmının suyunu padişaha içirerek onun iyileşmesini sağlar. Lokman, saraydan ayrılıp kırlarda dolaşırken birden çiçeklerin ve bitkilerin hangi hastalığa iyi geldiklerini söylemeye başladıklarını duyar. Lokman, bütün bunları defterine geçince dönemin en iyi hekimi olur³². Aslında burada çiçekleri ve bitkileri dile getirenin öldürülmüş olsa da, bir Ana Tanrıça gibi yeniden dirilişi ve canlanmayı temsil eden Şahmeran olduğu inancı vurgulanmaktadır.

Şahmeran'ın öldürüldüğü düşünülen Tarsus'taki Şahmeran Hamamı'nın iç duvar kısmındaki duvarında ve göbek taşında görülen kırmızılıkların onun kanından geldiğine inanılmaktadır. Şahmeran'ın evleri kötülüklerden, hastalıklardan ve nazarlardan koruduğuna, evlerin gözcüsü ve koruyucusu olduğuna, eve bereket ve çocuk getirdiğine inanılmaktadır³³. Çocuk sahibi olabilmenin tek yolu Şahmeran'ın yavrularının kuyruğuna sahip olmaktır. Özellikle, Tarsus'ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da evlenecek kızın çeyizine konulan Şahmeran resmi daha sonra yatak odalarına asılmaktadır³⁴. Halk sanatının ürünü Şahmeran motifleri incelendiğinde; Şahmeran'ın süslü tacında rastladığımız hilal, ayın, dolayısıyla ay tanrıçasının doğurganlıkla veya yeniden doğuşla ilgili gücünün de sembolüdür ve motifler içinde doğurgan yumurtaları sembolize eden eş merkezli daire çizimlerine rastlamak mümkündür³⁵. Bilindiği gibi kırmızı kan rengi; dolayısıyla yaşam rengidir; bu

³¹ Çıblak 2007, 188-189.

³² Çıblak 2007, 189-190.

³³ Kırgızlar, beyaz yılanı evlerinin üyeleri olarak görür, ona hiç zarar vermezler. Tam tersine ileride bir iyilik olacağını işareti olarak kabul ederler. Onun önüne süt dökerek evden çıkarlar (Karadavut 2010, 71-80). Anadolu'nun birçok köyünde de ev üyesi olarak kabul edilen yılanlara, süt dolu kaplar bırakma geleneğine rastlamak mümkündür.

³⁴ Abiha 2016, 99.

³⁵ *Ekhidna* ve Şahmeran örneğinde olduğu gibi kadının yarısının yılan şeklinde temsil edilmesi öncelikle cinsellik ve doğurganlıkla alakalıdır. Bu bağlamda Üst Paleolitik Dönem'den itibaren yılan-kadın-ay üçlemesine dikkat çekmek gerekmektedir. Ay, bereketin, doğum ve ölüm gizinin, geceye düşen bitkileri canlandıran çiyein, rahmin yaşam yaratan ritminin ölçüsü ve bu bağlamda kadınların ilahıdır. Mezolitik Dönem sanatında ay ve aya sarılan yılan kompozisyonları oldukça sık görülmektedir. Küçük tanrıça figürleri üzerinde yaygın olarak görülen ay sembolleri doğurgan kadın yumurtasını temsil ettiğinden, ayın bir erkek ya da bir yılan kılığına girip kadınlarla birleştiğine ve çocuk getirdiğine inanılmıştır (Ateş 2001, 76, 92, 135). Ay, aynı zamanda gel gitleriyle kadınların adetsel kanama dönemlerini temsil etmektedir. Adet geçiren yaratıkların alt tarafı genellikle yılan biçiminde temsil edilmektedir. Sürünerek giden yılan periyodik olarak derisini dökmektedir ve adetleri olan bir kadın gibi yeniden vücut bulmaktadır. Yılanların yutucu özelliğe sahip olmaları da dişilik organını düşündürmektedir (Campbell 2003, 17). Orta Avustralya'da bazı kavimler atalarının dünyayı dolaşan iki yilandan doğduğuna ve bunların durdukları yere çocuk ruhları bıraktıklarına inanmışlardır. Sadece senkronize adetsel kanama ve dans yılanı uyandırmakta, deliğinden çıkarmaktadır ki bu güçte kadına aittir; uyanan Yılan Kadın insan atalarını yutmakta ve yeniden kusmaktadır; bu da yeniden yaradılışı veya doğuşu temsil etmektedir (Knight 1984, 150-57). Modern Hindistan'da da, yılanların kadınların kısırlaşmasını engelleyen ve çok çocuk doğurmalarını sağlayan birer bereket dağıtıcısı olduklarına dair pek çok inanış bulunmaktadır (Ateş 2001, 111). Yılan, Neolitik Çağ'da da doğurganlığın sembolü olan toprak ve tarımın ayrılmaz bir unsuru olmuş, bereketi temsil eden Ana Tanrıça ile ilişkilendirilmiştir (Altunay 2015, 170). Toprakla özdeşleştirilen kadını dölleyen unsur, şekli itibarıyla spermayı andıran yilandır (Eliade 2014, 248, 260). Yılanın düzenli olarak gömlek değiştirmesinin her yıl tekrarlanan hasadın doğurganlığıyla ve toprağın üretimiyle benzer olduğu düşünülmüştür. Yılan aynı zamanda toprağı besleyen

anlamda genç kızların çeyizlerine konan Şahmeran resimleri doğurganlığın bereketini arttırma işlevi taşıdığı gibi yaşamın yenilenmesinin de sembolü olur. Şahmeran resmi bir anlamda insanlığın ölümsüzlük isteğinin yansımalarını sembollerle de olsa geçmişten günümüze taşır ve bilgelik yanında bolluk-bereket, şifa kaynağı ve doğurganlığı artırması özellikleriyle Yılan Kadın Ana Tanrıça kültüyle ilişkilendirilebilir³⁶.

Şahmeran (Anadolu)-*Meiksoparthenos/Ekhdna* (İskit)-*Ekhdna* (Hellen/Roma) Yılan Kadın motifleri arasında bazı benzerlikler göz ardı edilemese de³⁷, farklılıklar da söz konusudur. Şahmeran (Anadolu) ve *Meiksoparthenos/Ekhdna* (İskit) herhangi bir şekilde tehditkar veya tehlikeli özellikler sergilemezken (diyalog ve dostluğu öne çıkarırken), Eski Hellas'ta *Ekhdna* (Lamia veya Empousa da eklenebilir)'nin özellikle çocukları yiyen betimleyici karakteri tehlikelidir. Diğer taraftan normal insan doğuran Skythia *Meiksoparthenos*'unun yabancı değil dostça bir yaklaşım sergileyerek İskit-Hellen kültürleri arasındaki bağlantıyı vurguladığı görülmektedir.

Herakles - *Meiksoparthenos* Çiftleşmesi

Diodoros ve Valerius Flacchus'un da bahsettiği³⁸, Herodotos mitindeki *Meiksoparthenos* Yarı Tanrıça-Yarı İnsan olarak muhtemelen bir İskit Ana Tanrıçası'nı temsil etmektedir. Herodotos bu mitin Hellenler tarafından aktarıldığını söylese de, içinde İskitlere ait motifleri barındırmaktadır³⁹. İskitler gerçekten de bir Yılan-Kadın/Ana Tanrıça figürüne sahiptiler. Bu figürün, Skythia bölgesindeki yerleşimlerden arkeolojik buluntular üzerinde 'dışarıya doğru kıvrım yapan iki yılan-benzeri veya yılan şekilli bacaklarıyla' çeşitli temsilleri bulunmaktadır⁴⁰. Yarı Tanrı-Yarı Kahraman Herakles, onunla ilişkiye girerek çocukları olmakta ve hatta aynı bir İskitli gibi yay kullanmayı, kılıç kuşanmayı ve MÖ V. yüzyılın ilk yarısından itibaren Attika kırmızı ve siyah figür vazoları üzerinde resmedilen İskitler gibi giyinmeyi öğrenmektedir⁴¹. Herakles, Geryon ile bağlantılı olan mitte de aslında göç eden (İskitli) çoban adam prototipi ortaya koymaktadır; at arabasına oturarak dünyanın eteklerinde, aynı İskitlerin atlarıyla ve yük arabalarıyla birlikte büyük ve küçükbaş hayvanları yönlendirmeleri gibi, sığırlarını gütmektedir⁴². Mitin gerektirdiği şekilde *Meiksoparthenos*'un hibrid özelliği Herakles'in davranışlarını da değişime uğratmakta ve Herakles muğlak bir kalıba sokulmaktadır. Burada her ne kadar iki tabiatlı olsa da, korkunç bir şekilde tasvir edilmeyen Yılan Kadın rolünün baskın olduğu görülmektedir; sessiz kalmayarak Herakles'i ilişkiye zorlayan ve amacına ulaşınca kadar onu bırakmayan *Meiksoparthenos*'tur; ilişkiye zorlamasının sebebi de canavarlıktan çok yalnızlıktan kaynaklanmaktadır⁴³. Bu ilişkisi ve Herakles'e de danışarak oluşturduğu rehberlik sonucunda babası gibi İskit geleneklerini uygun ve başarılı bir şekilde yerine getiren en genç oğlu Skythes, başı çekerek

suyla bağdaştırılmıştır. Mezopotomya'da Nammu, Mısırlı Nun, Eski Ahit ve Kitab-ı Mukaddes örneklerinde olduğu gibi, Sokrates öncesi Hellas'ta su evrensel prensip, her şeyin yapıldığı, her şeyin ondan çıkmak zorunda olduğu malzemedir (Sivri-Akbaba 2018, 56). Aphrodites, denizdeki beyaz köpükten doğarken koluna ve bacağına sarılı yılanlarla resmedilmektedir. Yukarıda *omphalos* örneğini verdiğimiz üzere, yılan ile ilişkilendirilen bir diğer unsur, ölümsüzlük ve yeniden doğumun (yaşamın ve doğanın uyanışının) hatta evrenin yaratılışının sembolü sayılan yumurta olmuştur.

³⁶ Abiha 2016, 101-106. Ayrıca bk. Havlioğlu 2014, 354; Kodaman 2018, 1355-1376.

³⁷ *Meiksoparthenos/Ekhdna* (İskit)-*Ekhdna* (Hellen/Roma) mitolojik figürleri arasındaki benzerlik hakkında bk. Hartog 1988, 24-25.

³⁸ Diod. II. 43. 3; Val. Flac. Arg. VI. 48-68.

³⁹ Georgiou 2002, 128.

⁴⁰ Fehling 1989, 46.

⁴¹ MÖ IV. yüzyılda Skythia'yı birleştiren kral Ataias, sikkeleri üzerine Herakles figürü bastırmıştır. Herakles, aynı zamanda belki de İskit kralının yerel temsilcisi olan Eminakos (üstünde EMINAKO yazısıyla)'un MÖ V. yüzyılın ortalarında bastırıldığı Olbia sikkesi üzerinde ok gerekirken gözükmektedir. Olbia kentinde MÖ IV. yüzyılın ortalarında İskitlere özgü okçuluk oyunlarının düzenlendiği yazıtlarla tespit edilmiştir (Dan 2013, 44-45).

⁴² Hinge 2008, 383.

⁴³ Georgiou 2002, 129.

Skythia ülkesinin yönetici olmaktadır.

İskitler, Herodotos'un aktardığı İskit Herakles Hanedanlığı mitinin Karadenizli Hellen kolonistler arasında yaygın hale geldiği MÖ V. yüzyıl başları itibarıyla artık ne yaşadıkları yerler ne de kültür açısından uzak halklar değillerdir. İskit ve Hellen kültürlerinin karşılıklı evlilik yoluyla birleşmesi, birlikte yaşamayı öğrenmesi ve devam ettirmesi hız kazanmıştır. Herakles'in *Meiksoarthenos* ile çiftleşmesi mitinin bu dönemden itibaren Hellenler tarafından sözlü olarak nesilden nesile taşındığı görülmektedir. Skythia coğrafyasının bu Ana Tanrıçası başlangıçta Herakles'i tanımadığından onun atlarını çalsa da, sonrasında atlarını aşk karşılığında teslim edeceğini bildirmekte ve böylelikle uzattığı barış dalı nihayetinde karşılık bulmaktadır⁴⁴. Olay birden aşk hikâyesine dönüşmektedir. Hera'nın beşiğine gönderdiği yılanları daha bebekken boğma kudretine sahip, Lerna ve Dokuz Başlı Hydra yılanlarını öldüren Herakles genel olarak Hellen mitolojisinde yer yüzü yılanlarının düşmanı olarak bilinse de⁴⁵, Skythia *Meiksoarthenos*'u karşısında tam tersine uysallaştırılmaktadır⁴⁶. Böylesine bir mecazi yolla diyalog ve uzlaşma çağrısı yapılmaktadır.

Diğer taraftan bazı antik yazarlar, Herakles ve *Meiksoarthenos* çiftleşmesini kendi bakış açılarını güçlü kılmak için ilahi yaratılış kapsamında değerlendirmeyi veya kurgulamayı uygun bulmuşlardır. Hristiyan theoloji yazarlarından Hippolytos (MS ca. 170-ca. 235) bilinçli olarak, kabul olunmuş doktrinlere karşı olan Iustinus'un kayıp kitabı Baruch'taki anlatımlarına işaret ederek, Herakles'in yarı kadın yarı yılan Agathyrso, Gelonos ve Skythes'in annesi *Meiksoarthenos/Ekhidna* ile olan cinsel ilişkisinin anlatımını kozmik yaratılışa ve bu yaratılışa Hz. İsa'nın rolünün mecazi anlatımına dönüştürmüştür. Herodotos'un aksine Hippolytos, mitin içeriğini bu yönde parlatma çabası içine girmiştir. O, Iustinus'un mitolojiyi sapkın bir şekilde yeniden yorumlamasıyla ilgili tartışmasının çerçevesini çizmek için İskitlerin atadan gelen soyunun oluşumunun içeriğini özet geçmiştir⁴⁷. Bu bağlamda Geryon örneğinde olduğu gibi yeraltı mücadelelerinden hareket edilerek Herakles'in *Meiksoarthenos* ile çiftleşmesi, kozmogeni yani evrenin yaratılış mitiyle ilgili bir söylence olarak görülmüştür.

Diğer taraftan *Meiksoarthenos*'un -Olbia kentinden verilen yazıt örnekleriyle Aristeas'ın Karadeniz seyahatleriyle ilgili verdiği bilgiler dikkate alındığında⁴⁸, et ve sütle beslenen İskit geleneklerine ters olduğu halde tarım ve uygarlıkla bağlantılı Ana Tanrıça ve Dionysos kültlerini benimseyen İskitli ve Olbialı aristokratlardan Anakharsis ve Skyles'in öldürülmeleri⁴⁹ ve de Thrakialılar ve Getai'nin taptığı tek tanrı Salmoksis hikâyelerinden⁵⁰ hareket edilerek - Hylaia Ana Tanrıçası'nı temsil ettiği ve bu bağlamda da Herodotos'un aktardığı Herakles-*Meiksoarthenos* mitinin İskit/Doğu ve Hellen/Batı kültürlerinin çatışmasına örnek teşkil ettiği fikri ortaya atılmıştır⁵¹. Hinge'nin *Meiksoarthenos*'un cinsel özelliği öne çıkan bir Ana Tanrıça olduğunu belirtmesi doğru bir tespittir⁵². Ancak ilgili çalışmada kullandığı İskit kültürünü dışlayan sınırlı sayıda yazıt örnekleri MÖ VI. yüzyıla aittir. Arkaik Dönem'de her iki kültürün karşılıklı çatıştığı dönemler daha sık olsa da, bu durum bir şekilde MÖ VI. yüzyılın sonlarından itibaren değişerek ortak kültür ve yaşam

⁴⁴ Benzer durum, Türk topluluklarında evlilikten (gerdekten) sonra gelin tarafının damadı davet ettiği ilk yemekte, damada sığır benzeri değerli bir hayvan hediye ederek evliliğin onaylanmasında görülmektedir.

⁴⁵ Zimmer 2004, 104.

⁴⁶ Burada Karadeniz Hellen kolonistlerinin bir tür mizah yaptıkları görüşü için bk. Hartog 1988, 25 dn. 45.

⁴⁷ Iustinus, sadece evren ve yaratılışın değil aynı zamanda Hristiyanlığın kökenlerinin, seks ve evlilik uygulamalarının nedenlerinin açıklamalarını sunmuştur. Bu konuda ve Hippolytos'un eserinde geçen ilgili kısımlar (Iust. V. 23. 1-V. 25. 4) hakkındaki değerlendirmeler için bk. Berzon 2016, 116-117.

⁴⁸ Hdt. IV. 13-15; 36. 1.

⁴⁹ Hdt. IV. 76, 78-80.

⁵⁰ Hdt. IV. 93-96.

⁵¹ Bu yöndeki öneri ve Olbia kentinden ilgili yazıt örnekleri için bk. Hinge 2008, 369-397, özellikle 376 vd.

⁵² Artamonov 1969, 76. MÖ IV. yüzyıla ait Tsimbalka Kurganı'nda günyüzüne çıkarılan altından hayvan alınbaşlığı üzerinde Yılan Kadın'ı muhtemelen tanrıça Api temsil etmektedir (Tascher 1991, 115-116).

tarzına doğru bir anlayış tercih edilmeye başlanmış olmalıdır.

Kanaatimizce, İskitler ve Karadeniz'de Hellen kolonistler arasında karışıklı diyalog ve ortak yaşam kültürünü geliştirme doğrultusundaki kırılma noktasını, Pers kralı I. Dareios'un Küçük Asia'daki müttefikleri aracılığı ile Boğazlar ve Thrakia üzerinden gerçekleştirdiği MÖ 513 yılı civarındaki başarısız İskit seferinin oluşturma ihtimali yüksektir. Zaten Herodotos, yukarıda belirttiğimiz üzere, Herakles-*Meiksoarthenos* mitini bu sefer kapsamında aktarmaktadır. İskitlerin Hellenlerin de düşmanı olan I. Dareios'u yenilgiye uğratmış olması Hellen koloni kentlerinde de yankısını bulmuş ve böylelikle Hellenlerin İskit halkları ve kültürlerine bakış açıları pozitif bir hal almaya başlamış olmalıdır. Herakles'in Skythia ile bağlantısını kuran mit de büyük olasılıkla bu tarihten sonra başta Olbia olmak üzere Karadeniz Hellen koloni kentlerinde sözlü olarak yayılma sürecine girmiştir.

Herodotos'un eserinin ana temasını İkinci Pers-Hellen Savaşları (MÖ 480-478) oluşturmaktadır. Bu savaşlardan da önce Persleri yenmeyi başaran İskitler artık Hellenlerin çekim alanına girmeye başlamıştır. Herodotos'un eserini hem Hellenlerin hem de İskitlerin düşmanı olan Perslere karşı yürüttükleri savaşlardan sonra yazdığını düşünürsek, İskitlere yönelik imaj değişiminin antik literatüre de yansdığı çıkarımında bulunabiliriz. Artık Herakles'in soyundan gelen İskitlerin Perseus'un soyundan gelen Persleri geri püskürttüklerine dair propagandanın önü açılmıştır. Bu doğrultuda F. Hartog, İskitlerin barbar olmalarına rağmen Hellenlerin kafasında mükemmel 'ötekiyi' temsil eden sembolik eşdeğerlerine dönüşmeye başladığını, hep birlikte yenilgiye uğrattıkları Asialı (Pers) düşmanları kadar yabancı olmadıklarını, 'ötekilikleri'nin Avrupalılıkları doğası içinde işlendiğini savunmaktadır⁵³. Herakles'in Skythia ile olan bağlantısı da bu sembolik eşdeğerlilik ekseninde değerlendirilmektedir; artık İskitler Avrupa'yı temsil edererek Asia karşıtlığı tezini güçlendirmek için kullanılabilir⁵⁴. Yine de burada kaçırılan nokta ortak düşman ekseninde başlayan bu sözde sembolik eşdeğerliliğin, zaman içinde gelişen ticari ve kültürel etkileşim sonucunda belli derecede yapıcı ve birbirinden etkin bir şekilde faydalanan bir boyut kazanmış olmasıdır.

Bazı arkeolojik buluntular üzerindeki görseller de Karadeniz'in kuzeyindeki topluluklar (Hellen koloni halkları ve başta İskit kabileleri olmak üzere) arasında, özellikle MÖ V. yüzyıl başlarından itibaren kültürel melezleştirilme girişimlerinin teşvik edildiği düşüncesini kuvvetlendirmektedir⁵⁵. Bu bağlamda Herakles-*Meiksoarthenos* mitinin, Kul Oba'da bulunan altın kabın üzerindeki yedi İskitlinin geleneksel giysi ve silahlarıyla dört sahneli betimlenmelerin teması olabileceği önerilmiştir. Bir sahnede diğerrinin bacağını bandajlayan bir savaşçı tasvir edilirken, diğerrinde arkadaşının ağzından muhtemelen dişini çıkaran bir savaşçı resmedilmektedir. Raevskii, bu iki sahnede, Herodotos'un bahsettiği testi geçemeyerek kendilerini kazara birisi bacadan diğerrinin dışından yaralayan iki kardeşi ve tek başına duran İskitlinin de testi kazanan ve böylece Skythia'nın yöneticisi olan genç Skythes'i temsil ettiğini savunmaktadır⁵⁶. En son sahnede iki savaşçı daha vardır ki, başında tacı olan yaşlı adam (Herakles?) Skythes ile sohbet etmektedir⁵⁷.

İskit Herakles Hanedanlığı mitinde en çok dikkati çeken özelliklerden birisi de Agathyrsos, Gelenos ve Skythes'in nesillerinin karmakarışık, hibrid hale gelmesi meselesidir. Onların Herakles-*Meiksoarthenos* soyundan gelmesi⁵⁸ bariz bir şekilde İskitlerin çok eskiye dayalı kökene sahip olduklarının bir göstergesidir. Bu yönleriyle İskitleri vahşi, barbar veya öteki kategorisine koymanın da ötesinde burada olduğu gibi sadece İskitli olarak sınıflandırmanın da zorluğu gözler önüne serilmektedir. Herodotos'un İskit Hanedanlığı'nın kökeniyle ilgili aktardığı birinci mit (Targitaos miti)

⁵³ Hartog 1988, 3, 35-36.

⁵⁴ Vandiver 1990, 261, 275-276.

⁵⁵ Dan 2013, 44.

⁵⁶ Raevskii 1982, 54 vd.

⁵⁷ Tascher 1991, 111-112.

⁵⁸ Hdt. IV. 9. 1= μιξοπάρθενόν τινα ἔχιδναν διφυέα.

ile ikincisi (Herakles-*Meixoparthenos* miti) arasında bir kaç ortak motife işaret edilmektedir. Her ikisi de üç oğula değinmektedir ve her ikisinde de en genci tek kral olarak İskitlere ismini vermekte, ortak objeler kullanmaktadırlar. Diğer taraftan her iki mitte birbirine zıt yönler de söz konusudur. Birincisinde İskitlerin bir toplum olarak nasıl organize olduklarına, ikincisinde ise İskitlerin ilk yerde nasıl var olmaya başladıklarına vurgu yapılmaktadır. Bu sorular birbirini tamamlayıcı olsa da, ilk mitteki sosyojeniden (siyasetten sosyolojik alana yayılma) ikinci mitte biyolojik/etnik köken araştırma çizgisine geçilerek İskitlerin nihai kökenlerini öğrenmeye doğru bir yönlendirme söz konusudur⁵⁹. Ancak ikinci mittin hareket ederek İskitlerin büyük oranda Hellen kökenli olduğu vurgusunun yapıldığını ve Hellenlere özgü olmayan özellikleri anne tarafından aldıklarını savunmak mantıklı değildir⁶⁰. Hellenler, İskitlerin tersine, insan neslinde dişiye (yarı yılan olsa da) daha fazla ve böylelikle insan neslinin yeniden döllenmesinin vücutsal tabiatına vurgu yapmaktadırlar. Birinci mitte ise dişi vurgusu (Targitaos'un Zeus ve Borysthenes nehrinin kızından doğması) bariz değildir. İkinci mitte *Meiksoparthenos*'a çok daha fazla rol biçilmektedir. *Meiksoparthenos*, Herakles üzerindeki otoritesini kullanmakta, kısıraklarını çalmakta ve onu kendisi ile yakın ilişkiye girmeye zorlamaktadır. İskitlerin ilk kralının doğmasından açıkça *Meixoparthenos* sorumludur ve bütün İskitler onun soyundan gelmektedir.

Herodotos İskit Herakles Hanedanlığı miti sunumuna "Karadeniz'de meskun Hellenlere" atıfta bulunarak başlamakta ve sonlandırmaktadır⁶¹. Hem Karadeniz Hellenleri hem de İskitler tarafından bu soy mitinin kabul edilmesi dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu mitin hitap ettiği kitle, Herodotos'un da ziyaret etmiş olduğu ve karışık (İskit/Hellen) nüfusa sahip Olbialılar olmalıdır. Olbialı Hellenler, komşuları ve içlerinde yaşamaya başlayan İskitlerle karşılıklı ve özellikle kendi çıkarlarını daha iyi geliştirmek için, İskit söylencelerini çok daha kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek Herodotos'a aktarmış olmalıdır. Kaldı ki, onlarla İskitler arasında karşılıklı evlilikler aracılığı ile kültürel bağların geliştirildiği bilinmektedir. Bu doğrultuda üreme olgusuna dayalı ilahi güçlerden desteğini alan, gökyüzü ve yeryüzünün birliği bağlamında hanedanlık ve yönetimi altındaki halkın varlığını devam ettiren ortak bir hanedanlık vurgusunun öne çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Gökyüzünü temsil eden Zeus'un oğlu Herakles/Yarı Tanrı ve toprağı temsil eden *Meiksoparthenos*/Ana Tanrıça arasındaki cinsel ilişki, Hylaia olarak adlandırılan ve coğrafi olarak Skythia'nın merkezinde ancak Hellen kolonistlerin nüfuz ve etkisine açık ormanlık bir alanda geçmektedir⁶². Herakles bir Hellen kahramanı/yarı tanrısı olarak buraya dışarıdan getirilirken, *Meiksoparthenos*, kendisini toprağı ve yerin altındaki meskenine bağlayan yılanınkine benzer alt uzuvlara sahip olduğundan, otokton yani yerli olarak tanımlanmaktadır.

Diğer taraftan Herakles'in *Meiksoparthenos* ile çiftleşerek İskitlerin uygarlık öncesi konumuna Hellenlerde olduğu gibi güçlü ve ahlaki açıdan belirsiz bir kraliyet kurumu kazandırdığı görüşü tartışmaya açıktır. Hatta Herakles'in hikâyeye dahil edilmesiyle *Meiksoparthenos*tan doğan oğulların kısmen de olsa Hellen soyunu taşıdıkları, mitte bahsi geçen nesnelere (yay, *sagaris* kemeri ve kupa) ve de atların Hellen kültürüne ait olduğu iddia edilmiştir⁶³. Halbuki savaş için ata binmek, yay germek ve intikam için kemer veya kuşak kuşanmak baskın bir biçimde İskit kültürünün parçasıdır. Okla bağlantılı olarak ok uçları, yaylar ve kemerler ve de at iskeletleri İskit kurganlarında bulunan en önemli arkeolojik buluntular arasında olmuştur⁶⁴. Yukarıda da vurguladığımız üzere Herakles, atlarını

⁵⁹ Lincoln 2014, 26; Zalin 2016, 109.

⁶⁰ Bu iddia için bk. Lincoln 2014, 26.

⁶¹ Hdt. IV. 10. 3 = ταῦτα δὲ Ἑλλήνων οἱ τὸν Πόντον οἰκέοντες λέγουσι; ayrıca bk. Hdt. IV. 8. 1.

⁶² İbadetlerini burada gizlice yapan İskitli Anakhsarsis hikâyesi için bk. Hdt. IV.76.

⁶³ Lincoln 2014, 24-26. İsimlerde İran terminolojisi kullanılmamakta dolayısıyla Hellen etkisi öne çıkmaktadır. İran dillerinde Skuda veya Skoda'dan türediği düşünülen Skythes ismi istisna olabilir (Loma 2011, 84-85).

⁶⁴ Demir 2020a, 259-277.

çalmayı başaran *Meiksoarthenos*'a karşı savaşmaktansa onun kadınsı hilelerine boyun eğmekte, hatta kültürüne entegre olmaktadır. Dolayısıyla her iki kültürün de karşılıklı olarak birbiri üzerine etkisine vurgu yapılmaktadır. Herodotos, bu karşılıklı kültürel etkileşim (ilginçlik ve tuhafliklarıyla mecazlı-mecazsız İskit-Hellen bağlantısı kurma yönünde) vurgusunu ince ve dikkatlice, bir baş sivilist gibi sembolik maksadına uygun olarak duyduğu şekliyle aktarmayı tercih etmiştir⁶⁵. Bu mitin kurgulanmasındaki sembolik maksat Hellen-İskit toplumunun hibrid özelliğidir⁶⁶. İskitlerin Herakles'in soyundan geldiği öne çıkarılarak bir Hellen kahramanı aracılığı ile İskitlerin Hellen kentleriyle bağlantısı kurulmaya çalışılmaktadır. Böylelikle MÖ VII. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmış olan Kuzey Karadeniz kıyılarındaki Hellen kolonileri, böylesine bir mitin takdim edilmesi aracılığı ile, gelecekte bölgedeki yeni toprak iddiaları üzerindeki egemenlik haklarını yerelden de destek alarak meşrulaştırabileceklerdir⁶⁷.

İskit Herakles Hanedanlığı mitinde geçen motiflerin büyük kısmı bu sembolik maksat doğrultusunda uydurulmuş olsa da, anlatımın sonlarının tarihi olma ihtimali bulunmaktadır. Sözde çiftleşmeden üç oğul doğmaktadır. En kabiliyetli olanı teste tabi tutularak belirlenmekte ve Skythia'yı miras olarak almaktadır. Krallığın tamamını ele geçirme testi doğaüstü değil gerçekçi, fiziksel bir güce dayandırılmaktadır⁶⁸. Herodotos'un *Meiksoarthenos*'un ağzından olgunluk yaşına geldiğinde ok kullanmayı beceren ve kemer kuşananların ülkede kalmayı hak ederken, diğerlerinin ülke dışına çıkarılması tavsiyesinde bulunması önemlidir. Steplerde aile ocağının dışındaki çocukların aile kampı dışına gönderildikleri bilinmektedir. Ok ve kemere verilen önem de vurgulamaya değerdir. İskit soylularının ince işlenmiş kemere değer verdikleri bilinmekte olup, bu durum İskit kraliyet mezarlarında pek çok kemer ve tokanın keşfedilmesiyle teyit edilmiştir. Daha da önemlisi bir savaşçının okçu olarak mükemmelliğinin onun step toplumundaki statüsünü belirlemiş olmasıdır. Göçebe atlılarının baş silahı olan yay sonuçta rütbe işaretleri olarak görülmüştür.

Herodotos testi başarıyla geçen en genç oğul Skythes'i kral olarak adlandırmaya da, İskitlerin (Skythai) isimlerini Skythes'e dolaylı olarak atıfta bulunarak ilk krallarından aldığını belirtmektedir⁶⁹. Diğer taraftan testi geçemeyen erkek kardeşleri ters yönlere göç etmek zorunda kalmaktadır. İlk doğan oğul Agathyrso ve taraftarları (Agathyrsoi), kuzeybatıya göç ederek Skythia topraklarına akan nehirlerin en batısındaki Istros (Tuna) Nehri'nin ana kaynaklarına yerleşmiş ve Skythia'nın batıdan doğuya doğru sıralanan kuzey komşuları sıralamasında ikinci sırada yerlerini almıştır⁷⁰. Altından elbise giymeye alışık erkeklerinin feminen ve rehavete düşkün olduklarına, kadınlarla rastgele ilişkiye girdiklerine ve geleneklerinde Thrakialılara benzediklerine vurgu yapılmaktadır⁷¹. Diğer kardeş

⁶⁵ Vandiver 1990, 265-266.

⁶⁶ Maddi kültür buluntuları da buna işaret etmektedir (Skinner 2012, 170-172).

⁶⁷ How-Wells 1912, Cilt I, 305, Hdt. IV. 8-10 üzerine yorum. Mitolojinin gelecekte toprak iddiasında bulunmaya destek verdiğine dair örnek için ayrıca bk. Hdt. V. 43. Bu amacın mitin uydurulmasındaki gizli sebeplerden birisi olabileceği önerilmektedir (Georgiou 2002, 129).

⁶⁸ Ward 2006, 13. Ancak bu düşünceden hareketle; İskit toplumunda insan hayatının devamı ve korunmasında bu rolün ima ettiği aile yaşamı ve istikrarında Hellenlere kıyasla kadının daha az etkisi olduğu düşüncesine katılmak mümkün değildir (Ward 2006, 14). Tam tersine Herakles'in canavarlara karşı mücadelesi dikkate alındığında, onun bu mitte dışı bir canavarın taleplerine karşılık vermesi (Omphale örneğinde olduğu gibi) ve boyun eğmesi İskitlerde dişilin gücünü ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bu test, Atina kralı Theseus'un babası Aigeios tarafından maksatlı olarak bırakılan kılıç ve sandalları eline alması hikâyesini hatırlatmaktadır; tek farklılık Theseus babasını terk ederken Skythes'in topraklarının yöneticisi olarak geride kalmasıdır (Plut. *Thes.* III. 1-IV. 4).

Hdt. IV. 6. 2 = σύμπασι δὲ εἶναι οὐνομα Σκολότους, τευ βασιλέος ἔπωνυμίην, Σκύθας δὲ Ἕλληνας ὠνόμασαν. Diodoros (II. 43. 3), Skythes'in Herakles değil de Zeus ile Skythia toprağından türemiş bir Yılan Kadın çiftleşmesinden doğduğunu bildirmektedir. Hesiodos da İskitlerin ilk yaratıcı atası Skythes'i Zeus'un oğlu olarak tanımlamıştır. Bk. Hes. *fr.* 150, 15-16 (Merkelbach-West 1967) = Σκύθας ἱππομολγούς. / Σκύθης μὲν γένεθ' υἱὸς ὑπερμενέος Κρονίωνος.

⁷⁰ Hdt. IV. 48-49, 102.

⁷¹ Hdt. IV. 104. 1 = Ἀγάθουροι δὲ ἀβρότατοι ἀνδρῶν εἰσι καὶ χρυσοφόροι τὰ μάλιστα, ἐπίκοινοι δὲ τῶν γυναικῶν τήν

Gelonos ve taraftarları (Gelonoı) ise halkının yerleşik bir yaşam sürdürdüğü, toprağı işleyen, bahçelere bakan, ekmek yiyen, yarı Hellen yarı İskit dili konuşan kuzeydoğu bölgesine göç etmiştir; ahşaptan inşa ettikleri ve kurucu krallarının ismini verdikleri Gelonos kentinde Dionysios gibi Hellen tanrılarına da tapmışlardır⁷². Aslında Gelonos kenti, İskit/Hellen kültürel birlikteliğine vurgu yapan Herakles-*Meiksoparthenos* mitinde görüldüğü üzere, göçebe İskitlerin Gelonoı yoluyla yerleşik Hellenlerin ortak bir yaşam kültürü çatısı altında birleşmelerinin en bariz örneğini teşkil etmektedir.

Sonuç

Herodotos'un Karadeniz Hellen kolonistlerinin ağzından duyarak aktardığı İskit Herakles Hanedanlığı mitinde, İskitleri medenileştiren üstün savaşçı ve baskın Herakles karakterinin ötesinde öncelikle Ana Tanrıça kültüne dayalı kutsal kadını öne çıkaran kutsal evlilik teması üzerine vurgu yapılmıştır. Bu tema Hellas'tan daha çok Mezopotamya, İran ve Anadolu uygarlıklarında görülmekte olup, buradan da Skythia'ya yayılmıştır. İlgili mitin yayılmasına öncülük edenler, Hellen ve İskit kültüründen iki önemli mitolojik karakteri çiftleştirmeyi uygun görmüşlerdir. Kendi yarı tanrı ve kahramanları, gezgin ve Hellen kolonilerinde hanedanlıklar kuran Herakles karakterinin maceralarını Kuzey Karadeniz coğrafyasına da uyarlamışlardır. Ancak Herakles bu kurgu içinde, tıpkı Lydia'da Amazon kadın savaşçısı rolünü üstlenen Ana Tanrıça Omphale örneğinde olduğu gibi, Skythia Ana Tanrıça'sı *Meiksoparthenos*'un hizmetine girmekte ve onun arzularına boyun eğdirilmektedir. O tıpkı İskitler gibi çok iyi ok kullanmakta ve kılıç kuşanmaktadır. Kılıç kemerinin üzerindeki kendisine özgü kupası ile de bu başarısını sembolik olarak taçlandırmaktadır. *Meiksoparthenos* ile çiftleşmesinden doğan çocuklarının İskit kültürünü temsil eden, ok ve yay kullanma, kılıç kuşanma gibi niteliklere sahip olmalarına rehberlik etmektedir. İçlerinden bu silahları kullanmakta en başarılı olan Skythes de İskit-Hellen hibrid kültürünün devamlılığını garanti altına almaktadır. Bu sebeptendir ki, sonradan gelen İskit kralları Skythes'ten türetilmektedir. Benzer bir İskit-Hellen kültürel birlikteliğini kardeşi Gelonos da devam ettirmiştir. Bu mitin Perslere karşı İskit-Hellen ittifakının öne çıktığı MÖ V. yüzyıl başları ve sonrasında her iki kültür arasında diyalogu ve birlikteliği pekiştirmek için kurgulanmış olması ihtimali yüksektir. Karadenizli Hellen kolonistlerin, *metropolis*lerinden uzak düştükleri bir coğrafyada savaşçılıkları ile öne çıkan ve Persleri dahi yenilgiye uğratan İskit halklarıyla barış ve huzur ortamını devam ettirecek anlayışı söylencelerine yansıtmış oldukları anlaşılmaktadır.

μίξιν ποιεῦνται... τὰ δὲ ἄλλα νόμια Θρήξι προσκεχρήκασι.

⁷² *Nomoi*ler şöyle açıklanmıştır = ἰσὶ γὰρ οἱ Γελωνοὶ τὸ ἀρχαῖον Ἑλλήνες ... καὶ γλώσση τὰ μὲν Σκυθικῆ, τὰ δε Ἑλληνικῆ χρέωνται ... Γελωνοὶ δὲ γῆς τε ἐργάται καὶ σιτοφάγοι καὶ κήτους ἐκτεμνόμενοι (Hdt. IV. 108-109). Gelonoı, İskitlerin kuzey komşuları listesinde Boudinoı ve Sauromataı'den hemen önce sekiz kavimden altıncı sıraya yerleştirilmektedir (Hdt. IV. 102).

BİBLİYOGRAFYA

- Abiha B. Ç. 2016, "Geleneksel Halk Sanatında Şahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili". *Folklor/Edebiyat* XXII/88, 99-116.
- Altunay E. 2015, *Paganizm-1 (Kadim Bilgeliğe Giriş) - Paganizm-2 (Mezopotamya ve Mısır)*. İstanbul.
- Armayer O. K. 1978, "Did Herodotus Ever Go to the Black Sea?". *Harvard Studies in Classical Philology* LXXXII, 45-62.
- Artamonov M. I. 1969, *The Splendor of Scythian Art*. Çev. V. R. Kupriyanova. New York.
- Balkaya A. 2014, "Halk Anlatılarında Kuyunun İşlevselliği Üzerine Bir Okuma". *Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi* 102, 53-64.
- Bayat F. 2012, *Türk Mitolojik Sistemi (ontolojik ve epistemolojik bağlamda Türk mitolojisi) II*. 2. Baskı, İstanbul.
- Berzon T. S. 2016, *Classifying Christians: Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity*. California.
- Campbell J. 2003, *Yaratıcı Mitoloji Tanrının Maskeleri*. Çev. K. Emiroğlu. Ankara.
- Çıblak N. 2007, "Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi". *Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* XVI/1, 185-196.
- Dan A. 2013, "Black Sea as a Scythian Bow". Ed. M. Manoledakis, *Exploring the Hospitable Sea*. Oxford, 39-58.
- Demir M. 2020a, "İskitlerin Kökeni Üzerine Değerlendirmeler: Coğrafi Yorum". Ed. Y. E. Tansü, *Kâşgarlı Mahmut Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VII*. Ankara, 242-285.
- Demir M. 2020b, *Lidyalılar: Mythos'tan Logos'a*. 2. Baskı, Ankara.
- Dönmez S. 2017, "Eski Yakın Doğu'da Yılanlı Tanrıça Kültü Üzerine Bir Değerlendirme". *Tarih İncelemeleri Dergisi* XXXII/2, 407-426.
- Eliade M. 2014, *Dinler Tarihine Giriş. Cilt 1*, 2. Baskı, Çev. L. A. Özcan. İstanbul.
- Fehling D. 1989, *Herodotus and his sources: Citation, Invention and Narrative Art/Die Quellenangaben bei Herodot. Studien zur Erzählkunst Herodots*. Almanca'dan Çev. J. G. Howie. Leeds.
- Fortenrose J. 1959, *Python. A Study of Delphic Myth and Its Origin*. Berkeley/Los Angeles.
- Georgiou E. 2002, *Women in Herodotus'Histories*. Unpublished Phd Thesis. University of Wales. Swansea.
- Gören E. 2014, "Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı". Ed. E. G. Naskali, *Yılan Kitabı*. İstanbul, 5-52.
- Hançerlioğlu O. 1993, *İnanç Sözlüğü Dinler-Mezhepler-Tarikatlar-Efsâneler*. İstanbul.
- Hartog F. 1988, *The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History/ Le Miroir d'Hérodote: Essai sur la représentation de l'autre*. Fransızca'dan Çev. J. Lloyd. Berkeley/London.
- Havlioğlu D. Z. 2014, "Şahmaran: Bir Anadolu Efsanesi". Ed. E. G. Naskali, *Yılan Kitabı*. İstanbul, 345-355.
- Hinge G. 2008, "Dionysos and Herakles in Scythia - The Eschatological String of Herodotus' Book 4". Eds. P. G. Bilde & J. H. Petersen, *Meetings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Co-existence*. Aarhus, 369-397.
- How W. & Wells J. R. 1912, *Commentary on Herodotus I*. Oxford.
- Karadavut, Z. 2010, "Kırgız Masallarında Mitolojik Unsurlar". *Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi* LXXXV, 71-80.
- Karakurt D. 2011, *Türk Söylence Sözlüğü Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü*, Türkiye, 1. Baskı. Kaynak: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/TurkSoylenceSozlugu.pdf>. [Erişim Tarihi: 10.11.2021]
- Kodaman M. 2018, "Şahmeran Resimlerindeki Sembollerin Göstergibilimsel ve Anlambilimsel Çözümlemesi". *Atlas International Refreed Journal on Social Sciences* IV/13, 1355-1376.
- Knight C. 1984, "Correspondence: 'Snakes and Dragons'". *Man* XIX, 150-157.
- Kramer S. N. 1979, *From the Poetry of Sumer*. University of California Press.
- Lincoln B. 2014, "Once Again 'the Scythian' Myth of Origins (Herodotus 4.5-10)". *Nordlit* XXXIII, 19-34.
- Loma A. 2011, "Namenkundliches zur skythischen Abstammungssage". *Studia Etymologica Cracoviensia* XVI, 75-92.
- Mikellideu K. 2015, "Euripides' Heracles: The Katabasis-Motif Revisited". *Greek, Roman and Byzantine Studies* LV/2, 329-352.
- Ogden D. 2015, "Katabasis and the Serpent". *Les Études Classiques* LXXXIII, 193-210.
- Öztürk Ö. 2016, *Dünya Mitolojisi*. Ankara.
- Rabadjiev K. K. 2018, "The Greek Myths about Scythian North: Heracles and Achilles in Pontus". *Боспорский*

- Феномен. Общее и особенное в историко-культурном прост-ранстве Античного мира. Часть 1., редактор/и: В. Ю. Зуев, В. А. Хршановски, издательство: Санкт-Петербург, стр., 324-334.
- Raevskii D. S. 1982, "The Scythian Genealogical Legend". *Soviet Anthropology and Archeology* XXI/1-2, 33-66.
- Sivri M. & Akbaba C. 2018, "Dünya Mitlerinde Yılan". *Folklor/Edebiyat* XXIV/96, 53-64.
- Skinner J. E. 2012, *The Invention of Greek Ethnography: From Homer to Herodotus*. Oxford.
- Sökmen S. & Balkanal Z. 2018, "Anadolu'da Önemli Bir Simge Olan Şahmeran'ın Halk İnnaişlarındaki Yeri". *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* VIII/15, 281-296.
- Tascher J. 1991, *The Royal Scythians*. Unpublished Phd Thesis. California State University. California.
- Vandiver B. E. 1990, *Heroes in Herodotus: The Interaction Myth and History*, Phd Thesis. The University of Texas. Austin.
- Ward A. 2006, "Self-reflection, Egyptian Beliefs, Scythians and 'Greek Ideas': Reconsidering Greeks and Barbarians in Herodotus". *European Legacy* XI/1, 1-19.
- Watkins C. 1995, *How to Kill a Dragon*. Oxford.
- Wessellman K. 2017, "Se non è vero: On the Use of Untrue Stories in Herodotus". Eds. I. Ruffell & L. I. Hau, *Truth and History in Ancient World: Pluralising the Past*. New York/London, 130-154.
- Wolkstein D. & Kramer S. N. 2013, *Inanna: Queen of Heaven and Earth*. New York.
- Zalin M. S. 2016, *Studies in Aetiology and Historical Methodology in Herodotus*. Unpublished Phd Thesis. Duke University. Durham/North Carolina.
- Zimmer H. 2004, *Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Simgeler*. Çev. G. Ç. Güven. İstanbul.